

Leonardo Silvino Cumbane

**Impacto de Línguas Maternas (Cicopi) no Ensino e Aprendizagem: o caso
da Turma “A” da Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane**

Licenciatura em Ensino Básico

Monografia científica a apresentar
no Departamento de Ciências de
Educação e Psicologia para a
obtenção do grau Académico de
licenciatura em Ensino Básico

Supervisor: MA. Lucério Gundane

Universidade Pedagógica

Maxixe

2018

Índice

Declaração.....	iv
Agradecimentos	v
Dedicatória.....	vi
Lista de Siglas/Abreviatura.....	vii
Lista de tabelas.....	viii
Resumo	ix
Capítulo I	10
1.1. Introdução	10
1.2. Objectivos	11
1.2.1. Objectivo geral.....	11
1.2.2. Objectivos específicos	12
1.3. Motivação	12
1.4. Problematização.....	13
1.5. Hipóteses.....	14
1.6. Relevância.....	14
Capitulo II.....	16
2. Revisão de literatura	16
2.1. Algumas abordagens sobre ensino bilingue.....	16
2. 2. Discussão de conceitos	19
2.2.1. Bilinguismo.....	19
2.2.2. Educação bilingue	20
2.2.3. Ensino e Aprendizagem	20
2.2.4. O Currículo da língua bantu no Ensino Básico.....	21
Capítulo III.....	23
3. Metodologia	23
3.1. Modelo de Pesquisa: exploratória.....	23
3.2. Recolha de dados	23
3.2.1. Pesquisa bibliográfica	24
3.2.2. Questionário.....	24
3.2.3. Entrevista	24

3.2.4. Observação directa.....	25
3.3. Delimitação da amostra e local de estudo.....	26
3. 4. Método de abordagem.....	27
3.5. Método de Análise	28
Capitulo IV.....	29
4. Análise e interpretação de dados.....	29
4.1. Breve localização e descrição física da escola.....	29
4.2, Análise dos dados colhidos ao campo.....	29
4.2.1. Análise das entrevistas dirigidas aos professores.....	30
4.2.2. Análise das entrevistas dirigidas aos Alunos	31
4.2.3. Análise das entrevistas dirigidas aos encarregados de educação	32
4.3. Dados obtidos através da observação.....	33
4.4. Interpretação dos questionários dirigidos aos alunos	34
5. Conclusões	36
5.1. Sugestões:	38
5.1.1. Para a família	38
5.1.2. Para a Escola e seus Superiores Hierárquicos.....	38
Referências bibliográficas:.....	40
Apêndices.....	44
Anexos	50

Declaração

Declaro por minha honra que esta Monografia resulta da minha própria investigação, usando das orientações do meu supervisor. Portanto, o seu conteúdo é original e no que diz respeito as fontes consultadas estão devidamente mencionadas ao decurso do texto e na bibliografia final.

Confesso ainda que o mesmo ou o semelhante nunca foi apresentado em nenhuma instituição académica para qualquer efeito.

Maxixe, ____ de _____ de 2018

(Leonardo Silvino Cumbane)

Agradecimentos

Em primeiríssimo lugar agradeço a Deus pela sua graça e vida que me concede dia-a-dia, e sabedoria de fazer tudo que faço.

Aos meus pais (Silvino) em memória e Palmira a razão da minha existência física, cognitiva e emocional. O meu muito obrigado papás.

Ao meu supervisor MA. Lucério Gundane, pela sua disponibilidade, imensa paciência e esforço empreendido em orientações que culminaram com produção desta Monografia. Do fundo do meu coração, a minha franca e máxima gratidão, Mestre.

De igual modo, expresso os meus agradecimentos à Direcção da Escola Primária do 1º e 2º Grau de Chemane, aos professores de Educação Bilingue, aos alunos e aos pais e/ ou encarregados de educação desta escola, pela recepção, e atendimento digno prestado e dinamismo relevado durante a recolha de dados.

À toda minha família e, aos que directa ou indirectamente contribuíram nesta longa batalha da minha formação, o meu muitíssimo obrigado.

Dedicatória

Aos meus pais (Silvino Oquiço Cumbane, *em memoria*) e Palmira Tafula Limeme.

Lista de Siglas/Abreviatura

DAE - Director Adjunto da Escola

DE - Director da Escola

EB - Ensino Básico

ENI - Estrada Nacional número um

LP - Língua Portuguesa

LI - Língua primeira/Materna

L2 - Língua Segunda

MINED - Ministério de Educação

PCEB - Plano Curricular de Ensino Básico

PEA - Processo de Ensino e Aprendizagem

Lista de tabelas

Tabela2: Amostra da pesquisa.....	25
Tabela: População ou universo da pesquisa.....	26
Tabela3: Algumas perguntas e respostas dadas pelos professores.....	29
Tabela4: Algumas perguntas e respostas dadas pelos encarregados de educação.....	31

Resumo

A presente Monografia, com o título Impacto de Línguas Maternas (Cicopi) no Ensino e Aprendizagem: o caso da Turma "A" 4ª classe da Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane "foi elaborada com base na revisão da literatura e aos dados recolhidos na Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane. Tem como objectivo principal analisar o impacto da língua Cicopi no ensino e aprendizagem; de modo a detectar as barreiras que impedem o alastramento acelerado deste modelo de ensino (EB) para mais escolas, sobretudo do Ensino Primário de modo alavancar a qualidade de ensino e garantir a inclusão de todas crianças e resgatar a identidade sociocultural e direito da criança como defende Chimbutane & Stround (2011: 5), que o uso das línguas moçambicanas contribua para a melhoria da qualidade de educação, afirmação cultural e respeito pelo direito das crianças de aprenderem numa língua que conhecem e dominem. Assim, notou-se que as línguas maternas são mais valiosas na aprendizagem sobretudo nas zonas rurais onde a L1 é homogeneamente falada, porém a sua implementação enfrenta barreiras em muitas escolas devido a falta de sensibilização dos encarregados sobre razões da introdução das L1 no país e suas vantagens sociais e fraca capacitação/ formação dos professores neste modelo de ensino. Através do método indutivo, que partindo de dados particulares constatados, infere-se uma verdade geral, constatou-se que a EB resgata e reserva a identidade sociocultural, garante a permanência do aluno na escola, permite rápida compreensão da matéria por todos e economiza o tempo, embora notar-se a interferência da L1 na L2 tanto na oralidade como na escrita. Notamos igualmente que os pais sentem-se orgulhosos por verem resultados dos seus filhos (leitura de vários livros em L1 no seu seio) e incluídos na educação dos mesmos (ajudando-os nos trabalhos de casa). Entretanto, depreendeu-se que as capacitações regulares ou formação de professores, alocação de materiais didácticos e sensibilizações dos pais sobre o valor sociocultural e com qualquer outra língua, estas estratégias acelerariam a identidade da LI e de igualdade expansão deste modelo de ensino e manter o aproveitamento pedagógico elevado e satisfatório,

Palavras-chave: bilinguismo, educação bilingue, ensino e aprendizagem, o currículo da língua Bantu no Ensino Básico.

Capítulo I

1.1. Introdução

Pretendemos como presente trabalho avaliar os resultados do uso das línguas maternas. "Cicopi" no ensino e aprendizagem e chamar à consciência dos de mais pais e ou Encarregados de Educação que ainda não admitem no valioso fruto deste modelo de ensino para os seus filhos, em especial nas zonas rurais onde a Língua Portuguesa é quase inexistente, aliás, só e usada nas instituições de serviços públicos.

Moçambique, desde que alcançou a independência em 1975 até hoje vem, assinalando mudanças significativas na área político-económica, sociocultural, devido ao multiculturalismo e, apesar de ter-se adoptado português como língua de unidade nacional e língua oficial, ainda há dificuldades na melhor forma de escolarizar o seu povo e ter efeitos almejados por todos. Uma das formas descobertas para que o ensino seja inclusivo e satisfatório é o uso das línguas moçambicanas nas escolas em classes iniciais.

Em Moçambique, a experimentação de educação bilingue no ensino básico iniciou a sua implementação em 1993 com introdução da 1-classe, nas províncias de Tete e em Gaza, envolvendo quatro turmas em cada província, (Benson, 1998, pág. 279). Os resultados desta experiência fomentaram, em Moçambique, uma transformação. Difundida ao nível da educação, tendo conduzido ao alastramento deste modelo de ensino para mais escolas do país. Houve a alteração da política linguística, de forma a tornar o ensino mais acessível, democrático e bem-sucedido, integrando uma conjuntura favorável, adoptando uma nova política linguística que contemplou as línguas Bantu.

Nesta ordem de ideias, pretendemos mostrar, de forma clara, como as línguas nativas contribuem na escolarização das crianças moçambicanas, com destaque da Escola Primária do 1º e 2º grau de Chemane, visto que, quando a matéria é exposta ao aluno em sua língua primeira é bem compreendida; motiva e economiza o tempo que seria necessário para explicar o aluno sobre o termo, o que lhe faz ficar atento do início ao fim da aula, e a L2 (Português) entra e se afirma paulatinamente, sem frustrar o aprendente.

Torna-se tão imprescindível, a sua análise profunda, uma vez que ainda em muitas escolas do país, nota-se a existência de uma educação monolíngue e os seus rendimentos pedagógicos são muito fracos, porque, enquanto os outros avançam na matéria, estes ainda percam o seu tempo em apenas oralidade, sobretudo nas zonas rurais onde as línguas são homoganeamente maternas (moçambicanas). Viu-se ainda que é uma forma de valorizar as nossas culturas e promover a nossa moçambicanidade, por isso achamos melhor incentivar a implementação deste modelo de ensino em todas as escolas primárias, para ter pelo menos uma turma em cada classe, e se possível estender até escolas secundárias, escolas superiores e técnicas profissionais. Para tal, há necessidade de se chamar atenção aos intervenientes do ensino e adoptar-se boas estratégias do uso de L1 nas escolas de modo a não por em causa a língua oficial em detrimento das línguas locais, numa altura em que a preocupação essencial da sociedade e do governo é a melhoria da qualidade de ensino no país e, a literacia é tida como base para compreender vários saberes.

Este trabalho está organizado em quatro (4) capítulos, bem expostos e decifrados, sobre impacto da L1 nas escolas, e espera-se que sirva de espelho para ver até que ponto a educação bilingue é positivo ou negativo no processo de ensino-aprendizagem e, o governo estende mais este modelo de ensino para mais escolas sobretudo nas zonas rurais.

1.2. Objectivos

1.2.1. Objectivo geral

- ✓ Analisar o impacto da língua Cicopi no ensino e aprendizagem.

1.2.2. Objectivos específicos

- ✓ Indicar as causas da introdução das línguas maternas no processo de ensino e aprendizagem;
- ✓ Identificar o impacto da língua Cicopi no ensino e aprendizagem na escola Primária do 1º e 2º grau de Chemane;
- ✓ Descrever o impacto da língua Cicopi no ensino e aprendizagem na Escola Primária do 1º e 2º Grau de Chemane;
- ✓ Propor metodologias eficazes de modo a expandir-se o ensino bilingue para mais escolas.

1.3. Motivação

A escolha do tema em epígrafe, resulta do facto de, nos últimos anos, se observar em algumas escolas, sobretudo, nas classes iniciais, turmas de ensino bilingues, e que suscitam grandes debates no seio das famílias, grupo de amigos, trabalho, e até nos órgãos de comunicação sociais, sobre seus resultados no processo de ensino e aprendizagem. Muitos alunos sentem-se motivados e acompanham atentamente a leccionação das aulas e conseguem resolver todas as questões colocadas em sua língua o que traz um bom aproveitamento escolar. Esta situação motiva não só os alunos, como também os pais e ou Encarregados de Educação que vêem exaltada a sua identidade e salvaguardada a sua cultura no desenvolvimento integral dos seus alunos futuros servidores da mesma sociedade.

Pensamos na pesquisa para analisar e propor estratégias, as prováveis, causas que levam a fusão de L1 com L2 em grosso modo na expressão, o que poderá concorrer, para o sucesso escolar das crianças na aprendizagem, o desejo e expectativa actual do governo ensino de qualidade", beneficio ambicionado por toda a sociedade.

Portanto, sentimo-nos motivados em avançar com este estudo, de modo que os professores, pais e ou encarregados incentivem seus alunos a permanecer nas escolas, e terem bom aproveitamento pedagógico sem esforços elevados.

1.4. Problematização

Nos últimos anos verifica-se em algumas escolas primárias a existência de turmas ministradas em línguas maternas (L1), aliás, uso de duas línguas L1 e L2 para o ensino e aprendizagem, mas com mais peso para a língua materna como forma de valorizar a nossa identidade e salvaguardar a nossa cultura, e facilitar a compreensão das matérias. Em contrapartida, nota-se nalgumas escolas famílias a recusarem o uso da LI no ensino e aprendizagem dos seus educandos, criando, desta forma, o desprezo da sua própria língua, o que conduz também ao desaparecimento da sua identidade cultural. Este problema não só reside nos alunos e encarregados como também no seio dos próprios professores, que ignoram as suas línguas, chegando até alguns a optarem em substituir L1 em L2 nas salas de aula, muito embora outros professores influenciados pela falta de domínio da L1 daquela região que está afectada ou limitado nas metodologia e expressões adequadas.

No Ensino Primário, concretamente no 1º Grau e em destaque a Escola Primaria do 1º e 2º Grau de Chemane, tem-se verificado a existência de alunos com rendimento muito elevado e quase sem desistência, a sua participação em aula é bastante notória comparativamente com outras turmas do monolíngue, facto que nos deixa curioso. Este cenário deixa-nos acreditar que em prática o aluno aprende melhor em toda sua vida quando é ensinado a literacia e numeracia (classes iniciais) em sua língua materna porque consegue assimilar e desenvolver profundamente todas as habilidades e competências necessárias. Face a estes aspectos arrolados, elaboramos a seguinte pergunta de partida: *Qual é o impacto das línguas maternas (Cicopi) no ensino e aprendizagem: na turma "A" (4º classe) da Escola Primária do 1º e 2º Grau de Chemane?*

1.5. Hipóteses

- O Cicopi permite fácil compreensão da matéria por todos os alunos, faz com alunos não abandonem a escola uma vez que se usa a língua que todos compreendem;
- O Cicopi garante a valorização da identidade sociocultural do aluno;
- Há maior participação activa dos pais e/ ou encarregados de educação no processo de ensino e aprendizagem de seus educandos;
- Permite a interferência da L1 na L2 em todas habilidades e competências linguísticas.

1.6. Relevância

Quanto ao nível Linguístico: iremos fazer compreender que esta estratégia tem um efeito muito positivo no ensino e aprendizagem da criança, uma vez que esta já traz de casa uma bagagem de conhecimento e noções e a sua organização frásica e numérica quando é dada em sua língua; ganha maior aperfeiçoamento cognitivo, afectivo e psicomotor em pouco tempo, visto que compreende cada indicação o que deve fazer e a razão de tal e transita para outra língua sem notar distância existente entre as duas línguas.

Quanto ao nível Pedagógico: mostraremos a eficácia de ensino bilingue no nosso país sobretudo em zonas rurais, fazendo entender a estas comunidades e especial aos pais e ou encarregados de educação que não acreditam neste modelo de ensino adoptado pelo Sistema Nacional Educação, que este ensino veio para alavancar e acelerar a compreensão dos conteúdos e não prejudica o desenvolvimento escolar da criança, e se apostarmos nele os nossos filhos poderão ter melhores resultados como também garante bom desenvolvimento cognitivo da criança.

Quanto ao nível Social: o trabalho irá mostrar que, ao ingressar num meio escolar bilingue, a criança rapidamente identifica-se com a língua, por ser a mesma que usa em casa, o que permite rápida inserção no ambiente escolar e não se sinta o ausência da sua família.

Acreditamos ainda que este trabalho será relevante, não só no presente como em ocasiões e futuras, alimentando um interesse mútuo entre os professores e direcções que tutelam o ensino a nível micro e macro do país em discutirem cada vez mais este ponto. A ideia resume-se em se pensar que turmas com educação bilingue têm melhores resultados e retém alunos na escola.

Capítulo II

2. Revisão de literatura

2.1. Algumas abordagens sobre ensino bilingue

Vai recorrer a uma análise bibliográfica pormenorizada, neste subcapítulo para mostrar algumas abordagens sobre o impacto das línguas maternas no ensino "educação bilingue", para tal, sem descorar o olhar sobre o estado actual do ensino bilingue em Moçambique, a nossa pesquisa vai indagar as contribuições e as lacunas deste ensino (bilingue), para o Sistema Nacional de Educação.

Fishman & Lovas (1970) apud Harmers & Blanc (2000), são unânimes ao considerar o uso da L1 na sala de aulas em classes iniciais um veículo facilitador na leccionação e compreensão dos conteúdos ministrados, tornando a transição para a L2 mais facilitada e produtiva, nas classes subsequentes.

Skutnabb-Kangas (1999), diz que as crianças em nações bilingues desenvolvem muito cedo competências linguísticas nos diferentes códigos da comunidade, o que não acontece em ambientes monolíngues, onde a criança é exposta a um meio geralmente fechado.

De acordo com Uaciquete (2010), todo o sistema de educação de um país tem uma história de administração que pode ser alterada de acordo com as reformas levadas a cabo para adequar o sistema às condições socioeconómicas, políticas e culturais desse país. E "a língua é um veículo de cultura", Mazula (1995: 214-215) "a opção dos governos africanos pelas línguas europeias significa, em princípio, marginalização das línguas nacionais do processo de construção da historicidade. É um genocídio cultural assumido pelos próprios governos e partidos".

E face a estes e outros aspectos arrolados, segundo Mendes (2006: 94), depois da independência, o governo começa a incentivar o uso das línguas moçambicanas como

forma de se conservarem os valores tradicionais e culturais que estavam a ser postos em causa em detrimento de cultura estrangeira.

Para Firmino (2002: 110), "a língua constitui um factor crucial na definição da identidade étnica", pois, a definição de fronteiras linguísticas não significa universos de comunicação intransponíveis, geralmente os moçambicanos falam mais de uma língua autóctone, as quais podem ser reunidas em grandes grupos que favorecem a comunicação.

Desta feita, transparece-nos que a língua está além, ela transpõe barreiras existentes entre os povos duma nação. Em Moçambique, é com base nas línguas nativas que continuam a servir de ferramenta fundamental para representar a nação, e sua identidade apesar de pouco valorizadas por certas pessoas.

Blank & Hamers (1988: 64), citados por Uassitela (2011), referem que a educação bilingue é um sistema em que, em dado momento, simultâneo ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos duas línguas. Logo, o aluno quando não acata bem a matéria em uma língua a outra vem reforçar e aí está garantida a integração e inclusão de todos na comunicação, enquanto, no ensino monolíngue alguns alunos se sentem excluídos das aulas.

Roulet (1980: 85), citado por Uassitela (2011) chama atenção à importância das línguas maternas na aprendizagem da língua segunda. A construção do estudo da L1 no ensino da L2 não se situa apenas a nível do conteúdo (...) os princípios e os procedimentos em jogo nos dois sistemas são semelhantes e (...) ao descobrir um modelo do princípio ou uma realização do procedimento na língua materna, descobrirá facilmente na língua segunda".

Por seu turno, Baker & Prys Jones (1998), Bialystok (1987, 1988 e 2001) citados por Uassitela (2017: 17), referem que os bilingues são mais capazes de analisar a sua própria língua, têm alto controlo do seu processamento interno da língua, e este processo cognitivo tem um papel importante na resolução dos problemas.

Queffélec e Jouannet (1982: 11), dizem que as línguas moçambicanas, igualmente, sempre estiveram associadas as tradições e culturas transmitidas de geração em geração, sobre tudo nas zonas rurais.

Língua materna, é a língua "que é aprendida como instrumento de comunicação desde a mais tenra idade e é utilizada no país de origem do sujeito falante", (Galisson e Coste: 1985: 442-443), enquanto, segundo os mesmos autores, a língua segunda é instrumento de comunicação secundário ou auxiliar com um estatuto privilegiado oficialmente.

De acordo com Lafon (2004), os relatórios das avaliações feitas em 2003 em Cabo Delgado e Niassa, realçam uma participação acrescida dos alunos na sala de aula, que se opõe a passividade dos mesmos quando o ensino é feito em Português.

Para Programa de Educação Bilingue, a introdução de educação bilingue, basicamente, justifica-se por três razões: (i) socioculturais, (ii) linguístico-pedagógicos e (ii) de direitos dos cidadãos.

MINED (op. cit: 130), sustenta que a educação bilingue em Moçambique visa alcançar objectivos puramente linguísticos-pedagógicos, culturais e identitários e de direitos humanos do individuo. Ou seja, conferem Chimbutane & Stround (2011: 5), citados por Gundane (2010: 6), que o uso das línguas moçambicanas contribua para a melhoria da qualidade de educação, afirmação cultural e respeito pelo direito das crianças de aprenderem numa língua que conhecem e dominem.

Chimbutane (2005), sustenta que o uso da L1 no ensino aprendizagem da L2 pode ajudar a poupar tempo e assegurar que todos os alunos compreendem o que o professor quer comunicar ou ensinar; a naturalidade, no sentido de que, dependendo das funções e tópicos de comunicação, o professor e os alunos podem sentir-se mais a vontade em falar numa L1 do que L2.

Em súpula, os autores a acima valorizam, o uso das línguas maternas no processo de ensino e aprendizagem, porque, resguardam a espontaneidade, e contribuem para o aluno assimilar com menos dificuldade os conteúdos planeados, mitigando, conseqüentemente

o insucesso escolar principalmente nas zonas rurais, aliás, o uso de LI na sala de aula serve para "lubrificar" a comunicação professor-aluno, garantindo, que todos se sentem a vontade e participam do início ao fim da aula.

2. 2. Discussão de conceitos

2.2.1. Bilinguismo

A pesquisa dita que noção de bilinguismo tornou-se cada vez mais ampla e difícil de conceituar, a partir do século XX. Embora a primeira vista, parecer fácil.

De acordo com visão popular, ser bilingue é o mesmo que ser capaz de falar duas línguas perfeitamente, ou bilinguismo é o controlo nativo de duas línguas" (Bloomfield, 1935, apud Harmers e Blanc, 2000:6). Opondo-se a esta visão que inclui apenas bilingues perfeitos, Macnamara (1967) apud Harmers e Blanc (2000:6.), propõe que "um indivíduo bilingue é alguém que possui competência mínima em uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler e escrever) em uma língua diferente de sua língua nativa".

Não descorou-se também analisar as ideias de outros autores que achou-se pertinente na conceitualização de bilinguismo como a proposta de Titone (1972) apud Harmers e Blanc (2000: 7), para quem bilinguismo é a capacidade individual de falar uma segunda língua obedecendo às estruturas desta língua e não parafraseando a primeira língua". De forma semelhante a Barker e Prys (1998), Li Wei (2000) argumentam que o termo bilingue basicamente pode definir indivíduos que possuem duas línguas. Mas, deve-se incluir entre estes, indivíduos com diferentes graus de proficiência nessas línguas.

Analisando os conceitos acima, embora pareçam divergentes nos seus argumentos, tiram-se ilações de que, Bilingue, é caracterizado por uso de duas línguas, entretanto não importa o nível de domínio das mesmas, isto é, podem as habilidades estarem mais avançadas numa e noutra não, ele ganha a designação de bilingue.

2.2.2. Educação bilingue

O termo Educação bilingue, parece na primeira observação algo simples de compreender, mas, no fundo, não é algo fácil, sustentando o pensamento de Mello (2010), quando diz educação bilingue nem sempre é uma tarefa fácil, pois, a sua caracterização extrapola os limites da escola e inclui outros agentes socializantes como a família, os amigos, a vizinhança, a sociedade, os meios de comunicação, entre outros.

A educação bilingue é o empoleiramento pedagógico, que permite a incorporação da língua e cultura de casa na escola, a participação da comunidade, o uso da língua de casa para acesso ao conhecimento e o desenvolvimento do currículo interactivo recíproco (Cummins, 1986). E Ngunga (2011), define a educação bilingue como um processo de reprodução social consciente do ser humano enquanto grupo, com recurso a duas línguas concomitantemente ou sucessivamente.

2.2.3. Ensino e Aprendizagem

Harmers e Blane (2000:189) descrevem educação bilingue como "qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos duas línguas".

Todos os autores acima são unânimes e focalizam o aspecto comum, segundo o qual, a educação bilingue implica, envolvimento de duas línguas. Implica que, o aluno é exposto a um processo de ensino-aprendizagem em duas línguas no sistema educacional, das quais, L1 e L2.

O ensino e aprendizagem são conceitos que se encontram indissociavelmente ligados, Para Gil (op. cit: 20), ao falar-se do ensino, invocam-se conceitos que indicam o professor como elemento principal do processo. Já, ao se tratar de aprendizagem, evidenciam-se conceitos como descoberta, apreensão, modificação de comportamentos e aquisição de conhecimentos que se referem directamente aos alunos.

Segundo Chauque (2016: 46-48) ensinar é munir os alunos de instrumentos metodológicos e conteúdos que lhes permitem criar por si hábitos de aprender de modo a que continuem, mesmo fora da alçada escolar. E já aprender é um processo contínuo de aquisição, assimilação e estabilização do conhecimento que nos permite desenvolver novos modos de perceber, interpretar, compreender, ser, pensar, agir, e relacionar-se com outros Homens e com o mundo.

Os autores acima acordam que ensino e aprendizagem são duas faces da mesma moeda, isto é, não há ensino sem aprendizagem e vice-versa.

2.2.4. O Currículo da língua bantu no Ensino Básico

Do ponto de vista estratégico, observando-se o factor diversidade linguística, a educação bilingue em Moçambique reside nas três modalidades, nomeadamente: línguas locais como meio de ensino e aprendizagem; como disciplina opcional em programas monolíngues em que o Português é o meio de ensino; e como língua de recurso (MINED, 2003, p. 126/7). Ou seja, conferem Chimbutane & Stround (2011: 5) que o uso das línguas moçambicanas contribua para a melhoria da qualidade de educação, afirmação cultural e respeito pelo direito das crianças de aprenderem numa língua que conheçam e dominem.

Moçambique, optou pelo modelo transicional com algumas características de manutenção, de forma a garantir o desenvolvimento de um 'bilinguismo aditivo' nos alunos e três motivos contribuíram para a introdução das línguas bantu no currículo do ensino primário em Moçambique: razões linguístico-pedagógicas, razões culturais e identitárias e razões que envolvem a língua como direito:

- **Razões linguístico-pedagógicas**

A introdução das línguas moçambicanas no ensino básico incide tanto no aluno como no professor: (i) No aluno: quando o aluno tiver adquirido habilidades cognitivas e linguísticas na L1, e quando tiver as habilidades básicas de comunicação na L2, pode transferir todas habilidades cognitivas e linguísticas para L2; ii) No professor: este tem mais auto-confiança para conduzir o processo de ensino e aprendizagem numa língua em que é falante nativo e os alunos podem entender. Neste processo de ensino e aprendizagem, o professor funciona como mediador cultural, e facilitador, usando o seu entendimento da língua e cultura da comunidade para encorajar os alunos e ajudá-los a aprender a língua segunda.

- **Razões culturais e identitárias**

a) As decisões sobre o ensino das crianças não se podem limitar a temas pedagógicos, mas devem, também, incluir as questões linguístico-culturais que rodeiam o bilinguismo e o ensino bilingue.

b) A língua, não é, somente um instrumento de transmissão de mensagens e, também, um veículo de transmissão de valores culturais. Num processo de ensino-aprendizagem, a não observância da relação língua/cultura pode provocar uma descontinuidade entre os valores que a criança leva para a escola e os valores adquiridos na mesma.

- **A língua como direito**

A aprendizagem inicial na língua materna é, também, vista como um direito do indivíduo, neste caso particular, da criança, (UNESCO, 1953). Nesta perspectiva, o pressuposto para a educação bilingue é de que se o indivíduo não tem a possibilidade de comunicar na sua língua, está, então, excluído do processo de ensino-aprendizagem que se baseia, essencialmente, na comunicação.

Capítulo III

3. Metodologia

Com vista à materialização do nosso estudo, optou-se na primeira fase pela pesquisa exploratória, para a compreensão de diferentes ideias relacionados com o tema, que nos propusemos a estudar, não obstante não poderia ter fim sem o auxílio de algum método.

Desta feita, para a recolha das próprias informações, baseamo-nos do roteiro da entrevista, do questionário e da observação, tendo em consideração o tipo do nosso fornecedor de dados.

3.1. Modelo de Pesquisa: exploratória

Segundo Lakatos e Marconi (2011), "pesquisa exploratória regista factos, analisa-os, interpreta-os e identifica suas causas. Essa prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias por força de dedução lógica". Recorremos a este modelo para facilitar a análise das ideias expostas por vários intervenientes da escola e alguns pais sobre o impacto das línguas maternas no ensino e aprendizagem.

3.2. Recolha de dados

Devido à natureza da pesquisa, recorremos ao questionário, a ser preenchido pelo pesquisado (professores e alunos), ao roteiro da entrevista e a ficha de observação directa como instrumentos para a recolha da informação. Os próprios instrumentos apresentam uma introdução explicativa para facilitar a compreensão e o preenchimento, sem a ajuda do pesquisador (no caso do questionário).

3.2.1. Pesquisa bibliográfica

Como diz Truiillo citado por Lakatos & Marconi (1992:43), pesquisa bibliográfica trata-se de levantamento da bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impensas escritas". Desta forma, usamos a pesquisa bibliográfica para facilitar a análise das ideias recolhidas e confrontar com documentos que fizeram estudo na área da educação bilingue, e servirem de alicerce desta pesquisa.

3.2.2. Questionário

Chizzotti citado por Dias et al (2008: 70) argumenta que "o questionário é um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objectivo de suscitar dos informantes respostas por escrito sobre assunto e os mesmos saibam opinar ou informar".

O questionário servirá de um veículo de pesquisa entre o pesquisador e o pesquisado (professores e alunos), estará num impressos preparados para receber repostas a todas as perguntas necessárias a um levantamento, e numa forma sequenciada, de modo mais agradável para facilitar o preenchimento e devolução ao pesquisador, ele permite que o pesquisado tenha mais tempo de reflectir de forma livre sobre a matéria, sem influência. Servimo-nos das perguntas de natureza fechada. (Vide no apêndice 1).

3.2.3. Entrevista

Segundo Moser e Kalton citados por Dias et al (2008: 69), "a entrevista é uma conversa entre um entrevistador e um entrevistado que tem o objectivo de extrair determinada informação do entrevistado".

Devido ao contacto directo do entrevistador com o entrevistado, podendo, desta feita recolher-se a informação que interessa o entrevistador na primeira mão, no nosso entender a entrevista é um dos instrumentos básicos para a recolha de dados. Tendo o seu objectivo de analisar o impacto do Ensino Bilingue na escolarização das crianças, o nosso roteiro de entrevista será dirigido aos alunos, aos professores e pais envolvidos no Ensino Bilingue e durará cerca 10 a 20 minutos. A mesma terá perguntas abertas como também fechadas. (Vide no apêndice 2).

3.2.4. Observação directa

Na ideia de Fiorentini e Lorenzato (2006), "na observação o pesquisador frequenta os locais onde os fenómenos ocorreram naturalmente" e sustentando esta ideia Lakatos e Marconi (1992), defendem que na observação directa utiliza-se os órgãos de sentido na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar factos ou fenómenos que se deseja estudar

Foi neste pensamento que recorremos à observação para colher os dados no local do estudo, uma vez que neste método além de ver e ouvir podemos testar através de pequenas conversas¹ com os alunos, professores e encarregados envolvidos neste Modelo de Ensino². É uma estratégia que achamos muito pertinente uma vez que nem sempre o que as pessoas dizem é o que fazem, conseqüentemente o pesquisador indo ao campo e participar directamente consegue apurar toda a veracidade dos factos. Esta forma de recolha de dados nos permitiu uma observação directa dos comportamentos dos envolvidos nesta pesquisa sem se ter de confiar nas informações debatidas nas ruas ou em vários fóruns de debates, sem bases sólidas, baseando só em ideias imaginárias³. A observação nos possibilitou também trazer ao nosso trabalho um moderado grau de realidade, uma vez que no terreno foi possível recolher vários dados descritivos e fiáveis, sobre coisas que as pessoas não estariam dispostas a falar em um questionário e com receio de uma conotação por parte dos professores e da direcção da escola. (Vide no apêndice 3).

3.3. Delimitação da amostra e local de estudo

O estudo foi feito na Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane, uma instituição de ensino pública, situada na Localidade de Nhanombe. Posto Administrativo de Inharrime, Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, a 2 km da ENI, fundada em 1075, elevada a categoria do 2º Grau em 1998, de acordo com os anciãos do bairro onde esta sediada e que o primeiro professor foi Paulo Bié, quem leccionava todas as classes que havia naquela instituição de ensino, isto é, da 1ª à 3ª classes, admitidas em anos subsequentes e eram turmas mistas. Fonte: (arquivo da escola do 1º e 2º Graus de Chemane).

O universo desta pesquisa foi constituído por 55 elementos dentre eles, 23 alunos da 4ª classe turmas “A” e 21 da 5ª classe também turma "A", perfazendo 17 raparigas e 27 rapazes, 5 professores e 6 pais e ou encarregados de educação. De referir que esta instituição de ensino tem um grupo de disciplina do modelo bilingue composto por 5 homem. Encontramos na escola em referência 1 professoras, dos quais 2 mulheres e turma da 1 classe, 1 da 2 classe, 1 da 4 classe, e 1 da 5 classe, e alunos que já estão na 6 classe que passaram deste modelo e não tem lá a 3 classe por ter havido uma paralisação deste modelo de ensino.

Tabela 1: População ou universo da pesquisa

Categoria	Homens	Mulheres	HM
Professores	3	2	5
Alunos	27	17	44
Pais/Encarregados	2	4	6
Total	32	23	55

Fonte: dados da pesquisa

Amostra é definida por Lakatos e Marconi (2010, p.27), como "uma porção ou parcela convenientemente seleccionada do universo. Com isso, recorreu-se a vários intervenientes da escola (alunos, professores, pais e ou encarregados de educação) para efectuar o nosso estudo e notou-se a existência de diversos critérios de classificação de amostra⁴.

A nossa amostra foi probabilística, como mostram os dados abaixo, foram contemplados vários, alunos de duas turmas "A" de educação bilingue (4º e 5º classes), os respectivos

professores e professores da 6 e 7ª classe onde esses alunos depois de examinados na 5ª classe vão desaguar e os pais ou encarregados de educação destes alunos bilingues, porém, todos de forma casual.

Primeiro foi apresentação formal à Direcção da Escola e esta por sua vez encaminhou-nos aos professores e alunos. Outros sim, com ajuda da professora, conseguimos solicitar alguns pais e ou encarregados de educação destas duas turmas e entrarmos em entrevista com eles, enquanto os professores respondiam individualmente aos questionários, e posterior observação de todos aspectos pertinentes, os dados satisfizeram as nossas expectativas, e por último recolhemos e analisamos materiais administrativos indispensáveis para fortificar a nossa informação (pautas, mapas de aproveitamento e cadernetas dos professores).

Tabela 2: Amostra da pesquisa

Categoria	Homens	Mulheres	HM
Professores	3	2	5
Alunos	8	6	14
Pais/Encarregados	5	8	13
Total	16	16	32

Fonte: dados da pesquisa

3. 4. Método de abordagem

Para efectivação da presente pesquisa, enveredamos por uma abordagem qualitativa⁵

Abordagem qualitativa para o nosso trabalho mostrou-se adequada e indispensável para colher as sensibilidades da população alva (professores, alunos e pais e ou encarregados de educação) entre outras individualidades ligadas ao Ensino Bilingue, na Escola Primaria do 1 e 2 grau de Chemane) a fim de entendermos melhores dos resultados deste modelo.

3.5. Método de Análise

Para a obtenção dos resultados finais da nossa pesquisa, recorreremos ao método indutivo que nos levou conclusão. Marconi & Lakatos (1981: 53), afirmam que a indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas", e fundamenta por ideia de Medeiros (2003:44), "o método indutivo é um raciocínio em que, de factos particulares, se tira uma conclusão genérica. A indução caminha de factos singulares para chegar a uma conclusão ampla". Com estas ideias tiramos ilações sobre impacto de língua Cicopi no PEA.

Todavia, para analisar de forma exaustivo o impacto do uso da língua Cicopi na sala de aulas socorremo-nos do método comparativo concebido por Lakatos e Marconi (1991) como sendo aquele que realiza comparações com finalidade de verificar semelhanças e explicar divergências (...) entre grupo de sociedades iguais-ou diferentes estágios de desenvolvimento. O método comparativo permitiu a análise de dados colhidos concretamente em turmas bilingue "Cicopi" com os de turmas monolingues leccionadas na Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane, a fim de apurar até que ponto chega⁶ este modelo de ensino.

Não obstante o método indutivo conduziu-nos a verdade genérica com base nos dados obtidos de forma particular a fim de certificar as nossas hipóteses sobre impacto das línguas maternas no ensino e aprendizagem.

Capítulo IV

4. Análise e interpretação de dados

Neste capítulo, apresentamos de forma analítica e interpretativa, os resultados obtidos ao longo de pesquisa, a começar por uma breve descrição e localização da escola.

4.1. Breve localização e descrição física da escola

A Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane situa-se no Círculo de Chinhembue, Localidade de Nhanombe, Posto Administrativo de Inharrime, Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, e se dista a dois (2) km da ENI e está à Este desta estrada e da paragem de Sisal. Foi fundada em, 1975 e elevada à categoria do 2º Grau em 1998. O primeiro professor foi Paulo Bié, quem leccionava todas as classes que havia naquela instituição de ensino, isto é, da 1ª à 3ª classes, admitidas em anos subsequentes e eram turmas mistas. Actualmente, conta com universo de dezasseis (16) professores, dos quais dez (10) mulheres e seis (6) homens, incluindo DE e DAE e tem cinco blocos com divisões irregulares, dos quais, quatro são de salas de aulas em número de nove (9) em anexo num dos blocos a secretaria e não tem a sala dos professores, o último abrange o gabinete do DAE e do DE, construídos todos com material convencional. Tem dezassete turmas, das quais quatro (4) são de EB, leccionadas em dois (2) períodos (de manhã e de tarde) e conta também, com um Conselho de Escola e Chefe da secretaria.

4.2, Análise dos dados colhidos ao campo

A fim de auferirmos de informações sobre o impacto das linguas maternas (Cicopi) no Processo de Ensino e Aprendizagem, na Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane, recorreremos à entrevista, questionários e observação directa a vários elementos ligados directamente ao Ensino Bilingue (alunos, professores e/ ou encarregados de educação).

Durante a nossa recolha de dados pudemos perceber que todos os professores envolvidos nesta modalidade de ensino (Educação Bilingue) eram falantes nativos de Cicopi, e os seus alunos em maior parte, o que os motivava a leccionar nesta língua, e foram unânimes ao afirmarem que é fácil, interactivo e há rápida compreensão dos conteúdos.

Percebeu-se, ainda, que acima de 75% dos alunos daquela escola têm L1 (Cicopi) homoganeamente falada em casa e na escola falam ocasionalmente LP, isto é, nas suas casas ou comunidade falam somente Cicopi, e aprendem pela primeira vez LP na escola, e foi possível perceber o papel crucial que a língua Cicopi joga no PEA nas classes iniciais. Este dado permitiu-nos também perceber que os alunos daquele ponto do país, poucas horas usam LP por dia para a sua comunicação e caso acontece é quando estão em sala de aula e em contacto com professor caso contrário não.

4.2.1. Análise das entrevistas dirigidas aos professores

Constatámos que os professores têm orgulho em trabalhar com turmas Bilingues por permitir o resgate da identidade sociocultural e boa participação dos alunos em aulas do início ao fim e racionalizar o tempo, por um lado. E por outro lado, ter aproveitamento Pedagógico elevado e satisfatório. Com certeza podemos ver isso na interacção nas salas de aulas e nos mapas de aproveitamento pedagógico. (Vide no anexo: 4)

Tabela3: Algumas perguntas e respostas dadas pelos professores

Categoria	Pergunta e respostas
Pesquisador	Por que achas eficaz trabalhar em Educação bilingue?
Professores	<p>Porque as crianças chegam à sala de aulas falando só Cicopi e é difícil fazer eles perceber os conteúdos em língua portuguesa, aliás, levaria tanto tempo ou lhes levaria a reprovações ou passar para classe seguinte sem assimilar a matéria. O que já não acontece no Ensino Bilingue,</p> <p>Os nossos alunos participam muito em aulas e não faltam sem justa causa, muito menos desistir o que nos motiva a trabalhar arduamente e somos amigos nas aulas</p>

	e os resultados no fim são muito elevados. E comparando os resultados na educação bilingue estamos melhor na preservação. da nossa identidade sociocultural, e nossos alunos demonstram isso em vários s ambientes (na escola. em casa e na rua/mercado) onde nos encontramos, não sentem-se tímidos em abordar vários conteúdos em diferentes lugares, fruto do nosso trabalho como professores deles.
--	--

Apesar destes ganhos ou vantagens, os professores queixam-se da falta de materiais de apoio (gramáticas, dicionários desta línguas entre outros), formação e, ou capacitações regulares a fim de melhorar ou aumentar seus conhecimentos trocando experiências, visto que os professores envolvidos neste modelo de ensino somente uma professora teve formação de curta duração nesta área de ensino. Lamentam também a falta de sensibilização nos pais elou encarregados de educação que nos primeiros dias alguns trocam de turma ou mesmo obrigando seu educando a deixar de estudar caso esteja na EB. Todavia, todo o aluno que já ingressou-se neste modelo pouco tempo depois sente-se valorizado e nunca desiste.

4.2.2. Análise das entrevistas dirigidas aos Alunos

Conversando com vários alunos que frequentam Educação Bilingue naquela escola, embora tenha sido um pouco difícil a nossa conversa devido à sua timidez. Eles avançaram uniformes que falam, ouvem, lêem e escrevem em sua língua e ajudam seus pais a lerem Bíblias nas Igrejas e outros documentos e também fazem o mesmo em língua portuguesa, dizem ainda que gostam deste modelo de ensino e se possível iriam seguir o mesmo até ensino secundário ou superior. Foram otimistas ao frisarem que nenhum ano repetiria a mesma classe por reprovação, e se dizem inteligentes em relação aos outros de ensino monolingue. Estas respostas mostram o quão é importante o uso de Cicopi em especial naquela parcela do país, ou melhor, linguas maternas no geral no processo de ensino e aprendizagem.

Na nossa conversa com estes alunos notamos também que eles falam a L1 como a L2. Outro sim, sabem diferenciar cada momento ou lugar para aplicação de cada língua. Embora notável a interferência ou melhor, traços linguísticos da L1 na L2.

4.2.3. Análise das entrevistas dirigidas aos encarregados de educação

Conversamos com pais e/ ou encarregados de educação daquela escola sobre impacto de Educação Bilingue e ouvimos o seguinte:

Tabela 4: Algumas perguntas e respostas dadas pelos encarregados de educação

Categoria	Pergunta e respostas
Pesquisador	O que acham da Educação Bilingue? Será que ao matricularem vossos filhos optam primeiro neste modelo?
Pais/ Encarregad os de Educação	Este modelo encoraja nossos filhos a terem gosto pela escola, porque eles vêem seu professor como amigo o pessoa por si já conhecido, porque falam desde primeiro dia a mesma língua, eles sempre quando voltam da escola nos contam tudo que estudaram em nossa língua, o que nos mostra que o Governo reconhece e valoriza-nos, ensinam-nos outras coisas da nossa cultura que não sabíamos, ajudam-nos a ler Bíblias, por um lado. Por outro lado, nós também participamos em todo o seu processo escolar porque lêem os seus TPC em nossa língua e nós damos respostas ou explicamos-lhes vários assuntos que nos questionam. Não foi fácil, primeiro desprezamos só, mais tarde é que vimos que é um ganho para nós e muito mais para nossos filhos, porque conserva nossa identidade.

Concluimos que, nem todos os pais e/ ou encarregados de educação conhecem as vantagens de Educação Bilingue, e os têm alunos nesta modalidade se sentirem orgulhosos, porque este modelo ainda é novo⁷ naquela comunidade.

Em suma, tanto para professores, como para alunos e pais e/ ou encarregados de Educação, aliás, dos trinta e dois (32) elementos da nossa amostra, trinta (30) defendem que o ensino e aprendizagem em língua Cicopi têm impactos muito positivo para a formação integral do futuro homem que precisa vir a servir a sua sociedade que o vira nascer, porque este não vai perder a sua identidade e todos os valores estarão nele conservado, não só, o seu aproveitamento pedagógico é muito elevado e satisfatório. E também os alunos se sentem sempre motivados e não desistem porque os seus pais e ou encarregados de educação estão sempre presente em acções no ensino e aprendizagem. Ou seja a língua materna é vínculo dos nossos valores tradicionais ou culturais e serve de ponte para aquisição da língua segunda, e no caso de impasse numa recorre noutra para pedir empréstimo do vocábulo e são muito criativos e dinâmicos na sala de aula.

4.3. Dados obtidos através da observação

Durante a observação directa podemos constatar que os alunos são dinâmicos na interacção professor-aluno na sala de aula, e os mesmos ficam atento do início ao fim da mesma. Foi bem visível a centralidade da aula no aluno (levantam-se e intervêm ou vão ao quadro regularmente) e discutem criticamente e optimistas com a professora as matérias demonstrando seu conhecimento que trazem de casa sobre assunto estudo.

O mesmo cenário verificou-se fora da sala, onde os mesmos brincam com quase todos seus colegas da escola sem discriminação linguística falando em duas línguas, embora as frases são bem elaboradas LI e em Português ouvir-se traços da L1. Os professores também dialogam não só na sala durante a aula como também fora em duas línguas, porém privilegiando Cicopi quando falam com seus alunos. Um outro aspecto não menos importante é que durante a conversa, só se faz sentir duas linguas (Cicopi e Português) e as outras línguas faladas pela comunidade arredor (xitswa e gitonga) em menor escala, comprimem-se, mesmo conversando com eles em suas linguas maternas há dificuldades em pronunciar. O que deu entender-nos que Cicopi e Português substituíram as outras línguas faladas em casa pelas crianças.

Notou-se boa gestão do tempo, isto é, sempre terminava com as aulas planificadas dentro do período estipulado (45 minutos/aula), os alunos estão bem acomodados porque a sala é convencional, embora ainda necessitar de acabamentos (porta, rebuço e janelas) tem carteira para todos e secretaria para professora.

Figuras mostrando acomodação de alunos da 4 classe durante o Processo de Ensino e Aprendizagem

Fonte: dados da pesquisa

4.4. Interpretação dos questionários dirigidos aos alunos

Interpretando os dados recolhidos por via de questionário, concluímos que os alunos estão satisfeitos por frequentarem este modelo de ensino, e afirmam unanimemente que os seus professores usam as duas línguas (Cicopi e Português) na sala de aula, e ele como alunos estão motivados e querem continuar neste modelo de ensino e mais tarde verem seus irmãos ou outros alunos a seguirem o EB, por ser fácil na compreensão da matéria e valorizar sua língua que usam em casa.

Os dados apontam também que, eles são orgulhosos em saber ler e escrever em Cicopi, porque outros alunos e amigos ou familiares lhes ambicionam em vários lugares, e isso lhes leva a considerarem-se inteligentes.

5. Conclusões

A nossa pesquisa foi conduzida pela abordagem qualitativa que procura compreender o impacto do uso das línguas maternas no processo de ensino e aprendizagem das crianças moçambicanas, línguas estas que foram ignoradas para o ensino por muitos anos tanto no tempo colonial como no pós independência em detrimento da língua Oficial Portuguesa. Introduzido de forma experimental em 1993, o Ensino Bilingue, em duas províncias (Gaza e Tete), tem vindo a se alastrar em várias escolas do país, embora havendo renitência por certos pais e/ ou encarregados de educação em matricular seus filhos neste modelo de ensino e também em certos professores em abraçarem esta área de ensino, argumentando a falta de formação e não ter aprendido a língua local na sua escolarização, urge deste modo a necessidade de algumas reformas por parte das instituições de ensino e nossas comunidades de forma a se inverter este cenário.

O estudo indicou que as quatro hipóteses por nós avançadas foram confirmadas. Pois, verificamos que, quando o ensino e aprendizagem é dado em língua local o aluno compreende facilmente a matéria e ganha motivo para permanecer na escola, podendo, desta feita, confirmar-se a hipótese, segundo a qual Cicopi permite fácil compreensão da matéria por todos os alunos, faz com Os alunos não abandonem a escola uma vez que se usa a língua que todos compreendem" e descobriu-se que estes factores, são preponderantes para que todos os moçambicanos sejam abrangidos pelo ensino, porque alguns eram retraídos por L2 e ficando sem motivos para estudar. A entrega massiva dos alunos nas leituras de livros ou Bíblias escritas em L1, em várias ocasiões, colocação frequente de perguntas ligadas as suas tradições ou pedido de ajuda na resolução de TPC e quando os encarregados vão a escola interagirem fluentemente tanto com professor como com alunos em língua que todos conhecem. Isto nos leva a comprovar uma outra hipótese, que mostra que "O Cicopi garante a valorização da identidade sociocultural do aluno". A entrega dos pais/ e ou encarregados de educação em ajudar a resolver várias actividades e acompanhar os alunos a visitarem alguns lugares históricos ou em produzir alguns objectos de arte ou domésticos do seu domínio. Conduziu-nos a comprovar a terceira hipótese que diz "Há maior participação activa dos pais e ou encarregados de

educação no processo de ensino e aprendizagem de seus educandos". E a presença massiva de traços de L1 na oralidade e na escrita em L2, aliás, traduções directas de senta em Inharrime" no lugar de dizer: vive em Inharrime; ou frases em L1 para L2 empréstimo excessivo de termos em L1 para L2: os livros do Ensino Primário são "Mahala" no lugar de, os livros do Ensino Primário são Grátis. Ficando, desta feita, comprovada a quarta e última hipótese levantada, que diz que Permite a interferência da L1 na L2 em todas habilidades linguísticas".

Foi concluído, também, que a falta de formação aos professores ou capacitações regulares em matérias ligadas a educação bilingue e a falta de manuais e sensibilização dos pais e/ ou encarregados educação de modo aderirem e valorizarem suas línguas maternas está por detrás da franca expansão do ensino bilingue no país.

Notamos, igualmente, que a disputa de línguas ou ignorância de algumas línguas, põe também em causa este modelo de ensino, visto que esta zona embora tenha maioritariamente a língua Cicopi, tem também fusão de outras línguas como Gitonga e Xitswa, onde os pais destas crianças incitam seus filhos a não falarem Cicopi por desprezo étnico.

Embora ainda haver alguns desafios ligados a formação de professores, infra-estruturas, material didáctico, disputas linguística (étnicos) entre outros, não só em Chemane mas em quase to o país, concluímos positivamente- que o EB_na Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane é um sucesso comprova do e um exemplo por seguir nas escolas onde ainda não o tem. Outro sim, os resultados são positivos e satisfatórios um pouco por todo país.

5.1. Sugestões:

5.1.1. Para a família

Que, usar línguas maternas nas escolas salvaguarda a nossa identidade sociocultural, é nas línguas onde estão escondidas as nossas crenças tradicionais.

Que, as línguas maternas facilitam a compreensão da matéria por parte dos nossos filhos e permite o envolvimento dos pais e/ ou encarregados de educação em todas actividades escolares, visto que falam mesma língua tanto com professor como com seu educando e em pouco tempo os alunos trazem para casa benefícios, lendo várias escrituras em língua materna sem necessitar traduções que acabam adulterando (aumentando ou omitindo) informação.

5.1.2. Para a Escola e seus Superiores Hierárquicos

Que, para incrementar os resultados do Ensino Bilingue é necessário que haja capacitações regulares, para a troca de experiências, e fazer palestras junto aos pais e/ ou encarregados de educação, para demonstrar e informar das vantagens concretas do EB usado alunos da mesma comunidade, (fazer chegar à sua família mesma informação escrita em Cicopi para aluno de Bilingue e em Português para aluno de Monolíngue), isto criará mais motivos aos pais e/ ou encarregados de educação em matricular seus filhos neste modelo de Ensino. Outra vertente seria de no âmbito de matrícula da 1 classe, sensibilizar o encarregado do impacto de deixar seu educando neste modelo.

Que, criem condições necessários no que tange à formação de professores em exercício em matéria ligada a línguas maternas, se observar selecção, aliás, devem ser professores nativos e falantes da língua em uso nessa escola, ao contrário do que se verifica em outras escolas em que na escola usa-se Cicopi e capacitam professor nativo e falante de Xitswa ou Gitonga.

E também condições matérias (dicionários, gramáticas, cartazes/mapas diversos etc.), abrir mais espaço para que as línguas maternas sejam usadas nos comícios oficiais e nas

instituições públicas em pé de igualdade ou aproximada com a língua Portuguesa, pelo menos dentro do nosso território.

Já que, com esta pesquisa pretendeu-se conhecer o impacto de língua materna "Cicopi", no ensino e aprendizagem, no nosso ver, não descartamos a possibilidade de se avançar mais em termos investigativos dentro deste tema, no local em que a fizemos ou em outros locais. Contudo, estamos abertos para quaisquer críticas e sugestões que apontem melhorar este trabalho.

Referências bibliográficas:

Baker, C. (1993). *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism*, Multilingual Matters, Clevedon.

Baker, C. and Prys Jones, S. (1998). *Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education*. Multilingual Matters, Clevedon.

Benson, Carol. (1998). *Alguns resultados da avaliação externa da experiência de escolarização bilingue em Moçambique*. In Stroud, C & Tuzine, A. (Orgs). *Uso das línguas africanas no ensino: caderno de pesquisa n° 26*. Maputo: INDE.

Chauque, Venâncio. (2016). *Pedagogia Geral: Elementos para a construção de um pensamento pedagógico*. Zelos Editores, Maxixe.

Chimbutane, F. (2011). "O uso da Língua Materna como Recurso no Processo de Ensino e Aprendizagem de Língua Segunda", In *Educação Bilingue Em Moçambique: Reflectindo Criticamente sobre Políticas e Práticas*. Maputo: Texto Editores.

Cummins, J. (1984). *Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy*. Clevedon: Multilingual Matters.

Dias S. (2008). *Avaliação Institucional: teorias e Experiências*. São Paulo: Cortes Editores.

Fernão, I. A. & Manjate, N. J. (2010). *Pré-Universitária - português 12*. 1° ed. Maputo: Longman Moçambique, Lda.

Fiorentini, Dias e Lorenzato, Sérgio (2006). *Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos*. 1° ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados.

Firmino, Gregório. (2002). *A "Questão Linguística" na África Pós-colonial: o caso do Português e das línguas autóctones em Moçambique*. Maputo: Editora Promédia.

Freeman, R. & Lovas (1970). *Bilingual education and social change*. Clevedon, England: Multilingual.

Genesse, Fred. (1987). *Learning through two languages*. New York: Newbury House Publishers.

GoDoy, A. S. (1995). *Introdução a pesquisa qualitativa e suas possibilidades*. In: *revista de Administração de empresas*. São Paulo: v.35, n.2, p.57-63, Abril.

Gundane, Lucério (2010). *Planificação Linguística na Educação: seu Contributo para a Valorização das Línguas Moçambicanas na Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (AEJA), na cidade de Maputo*. Maputo: UEM. [tese de licenciatura não publicada]

Harmers, J. & Blanc, M. (2000). *Bilinguality and Bilingualism*. 2^{ed}. Cambridge: Cambridge University Press.

Hornberger, Nancy H. (1990). *Teacher Quechua use in bilingual and non-bilingual classrooms of Puno, Peru*. In: *Jacobson, Rodolfo; Faltis, Christian. Language distribution issues in bilingual schooling*. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Lafon, M. (2004). *Visite de classes bilingues dans les province du Niassa et Cabo du programme*. <http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00184986/fr/Delgado-evaluation>

Lakatos, E. Marconi, M (2010). *Fundamentos de Metodologias Científica*. 7 ed. São Paulo: Atlas.

Lakatos, E. Marconi, M. (1991). *Metodologia Científica*. 2. ed. São Paulo.

Lakatos, E. Marconi, M. (19992). *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo.

Lakatos, E. Marconi, M. (2011). *Metodologias Científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas.

Mackey, W. (2000). *The Description of Bilingualism*. In: *Li Wei, The Bilingualism Reader, London*. New York: Routledge.

Mazula, B. (1995). *Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985*. Maputo: Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa/Edições Afrontamento. República de Moçambique. p. Progresso, d'ensemble.

Medeiros, J. Bosco. (2003). *Redacção Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas*. 5º ed. São Paulo: Atlas S.A.

Megale, A. H. (2005). *Bilinguismo e educação bilingue Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL*. V. 3, n. 5. *discutindo conceitos*. Revista

Mello, H. A. B. (2010). *Educação bilingue uma breve discussão*. Horizontes de Linguística Aplicada.

Mendes, Irene. (2006). *Línguas Moçambicanas no Actual Contexto Sociolinguístico Moçambicano*; In: *Revista da ESCJS- Escola Superior de Ciências Jurídica e Sociais*. Maputo.

MINED (2003). *Programa de Educação bilingue para o II ciclo do ensino básico*. Maputo: INDE.

Plano Curricular do Ensino Básico. (2003). Maputo, INDE/ MINED.

Programa de Educação Bilingue -II Ciclo.

Richardson, R.J. et al. (1999) *Pesquisa Social: Métodos e Técnicas*. 3ed. São Paulo: Editora. Atlas S.A.

Roberts, Cheryl A. (1995). *Bilingual Education Program models: a frameworks for understanding*. In *Bilingual Research Journal*. University of northern Iowa: Summer/Fall. 1995. V. 19, N's.3 &4.

Schmitt, E. C. (1985). *The 3 teaching methods in bilingual classes*. In *The New York Times*. November 10, 1985.

Skutnabb-Kangas, Tove (1999). *Education of Minorities*. In Fishman, Joshua A. (ed). *Handbook of Language and Ethnicity*. New York & Oxford.

Uaciquete, A. S. (2010). *Modelos de Administração da Educação em Moçambique (1983- 2009)*. 124f Dissertação (mestrado em Ciências da Educação) - Departamento de Ciências da Educação, Universidade de Aveiro.

Uassitela, F. A. (2017). *Impacto Didático - Pedagógico do Ensino Bilingue: o caso da Escola Primária do 1º e 2º Grau de Cumbana, no Distrito de Jangamo*. Maxixe: UP (Monografia não publicada).

Apêndices

**Ficha de inquérito dirigido aos alunos da 4ª classe, turma "A" que frequentam
Ensino Bilingue na Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane.**

Nome do estudante: Leonardo Silvino Cumbane

Caro aluno da EP do 1º e 2º Graus de Chemane, como forma de procurar analisar o impacto do EB na escolarização das nossas crianças, o convidamos a colaborar de forma positiva, preenchendo o inquérito que lhe colocamos, sem necessitar de se identificar. De salientar que este trabalho tem fins académicos.

Assinale com um X ,a sua resposta favorita:

1. Você e aluno de Educação Bilingue?

Sim Não

2. Se sim, você se sente bem na sala e fora estudando em Bilingue?

Sim Não

3. Os professores usam (Cicopi e Português durante as aulas?)

Sim Não

4. E bom ou não estudar no EB?

Bom Não

5. Quer continuar a estudar em Bilingue? Ou trocar para Monolingue?

Sim Não

6. Quer trocar para Monolingue?

Sim Não

7. Aprender em EB é fácil ou difícil compreender a matéria?

Fácil Difícil

8. Este modelo valoriza ou não nossas linguas de casa?

Sim Não

9. Os outros alunos ou amigos que não estuaram em EB ambicionam-vos)

Sim Não

10. E se isso acontece você sente-se orgulhoso?

Sim Não

Pela colaboração, endereçamos o nosso muito obrigado.

Ficha de entrevista dirigida aos professores de Ensino Bilingue da Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane

Nome do estudante: Leonardo Silvino Cumbane

Caro professor da Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane, como forma de procura analisar o impacto do Ensino Bilingue na escolarização das nossas crianças. O convidamos a colaborar de forma positiva, respondendo as questões que lhe colocamos. sem necessitar de se identificar nem recorrer a bibliografias. De salientar que este trabalho tem fins académicos.

Responde de cardo com seu ponto de análise

Questões:

1. Caro professor como se sente em trabalhar com EB?

R: _____

2. Quais são as vantagens de EB?

R: _____

3. O que acha no que tange a gestão de tempo e aproveitamento Pedagógico?

R: _____

4. Em linhas gerais porque, achas eficaz trabalhar em EB?

R: _____

5. Quais são as dificuldades que enfrentam ou gostaria de ver mudado no EB?

R: _____

Pela informação concedida o nosso muito obrigado

Ficha de entrevista dirigida aos alunos da 4ª classe de EB da EP do 1º e 2º Graus de Chemane

Nome do estudante: Leonardo Silvino Cumbane

Caro aluno da Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chemane, como forma de procurar analisar o impacto do Ensino Bilingue na escolarização das nossas crianças, o convidamos a colaborar de forma positiva, respondendo as questões que lhe colocamos. sem necessitar de se identificar nem recorrer a bibliografias. De salientar que este trabalho tem fins académicos.

Responde de cardo com seu ponto de análise

Questões:

1. Caro aluno, você fala, ouve, lê, escreve em Cicopi?

R: _____

2. Além daqui na escola onde aplicam esses conhecimentos de Cicopi?

R: _____

3. Gosta de frequentar em EB? Se sim quais são as suas expectativas futuras.

R: _____

4. Se continuasses no EB que achas sobre reprovações?

R: _____

Pela informação concedida o nosso muito obrigado.

Ficha de entrevista dirigida aos pais e ou encarregados de educação dos educandos de EB da EP do 1º e 2º Graus de Chemane

Nome do estudante: Leonardo Silvino Cumbane

Caro encarregado de educação (EB) da EP do 1º e 2º Graus de Chemane, como forma de procurar analisar o impacto do EB na escolarização das nossas crianças, o convidamos a colaborar de forma positiva, respondendo as questões que lhe colocamos, sem necessitar de se identificar nem recorrer bibliografias. Este trabalho tem fins académicos.

Responde de cardo com seu ponte de vista

1. Estimado encarregado o que acha da chegada de EB para os nossos filhos?

R: _____

2. Fica feliz em saber que o seu filho está a frequentar EB?

R: _____

3. Porque acha vantajoso ou fica feliz em ensino em Cicopi nas suas crianças?

R: _____

4. Como encarou pela primeira vez, aliás, se sentiu quando foi informado no acto de matricula que seu filho ia frequentar Ensino Bilingue?

R: _____

5. Da para estender se possível até o ensino superior este modelo de ensino? Porquê?

R: _____

6. Que apelos gostaria de deixar em geral?

R: _____

O nosso muitíssimo "kanimambo/ hibonguide" papás pela informação concedida.

Ficha de observação directa na EP. do 1º e 2º Graus de Chemane

Nome do estudante: Leonardo Silvino Cumbane

Caro professor e Direcção da Escola Primaria do 1º e 2º Graus de Chemane, como forma de procurar analisar o impacto de Cicopi (Ensino Bilingue) na escolarização das nossas crianças, o convidamos a colaborar de forma positiva, permitindo a observação directa de alguns aspectos que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. De salientar que este trabalho tem fins académicos.

Aspecto:

1. Motivação dos alunos em aulas de educação bilingue.

Anotado: _____

2. Participação ou criatividade dos alunos de EB.

Anotado: _____

3. Uso de duas linguas na sala e fora.

Anotado: _____

4. Discurso aberto em L1 e L2 entre alunos e professores

Anotado: _____

5. Gestão do tempo.

Anotado: _____

6. Aproveitamento pedagógico.

Anotado: _____

7. Outros aspectos observáveis.

Anotado: _____

Estamos muitíssimo agradecidos pela colaboração

Anexos

República de Moçambique
 Província de Inhambane
 Distrito de Inharrime
 Escola Primária do 1º e 2º graus de Chemane
 Mapa de aproveitamento pedagógico de Bilingue / 2017

Classe	Alunos 3/3			Contratados			Transferidos			Desistentes			Alunos fim			Situações positivas			Situações negativas			%			Professores		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
1ª	27	20	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	20	47	27	20	47	-	-	-	100	100	100	0%	-	0%
2ª	17	17	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	34	14	15	29	03	02	05	82.3	88.2	85.2	0	0%	0%
3ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4ª	14	09	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	09	23	14	09	23	-	-	-	100	100	100	-	-	-
5ª	13	08	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	08	21	12	08	20	01	-	01	92.3	100	95.2	-	0%	0%
Total EP	71	54	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	54	125	67	52	119	04	02	06	94.3	96.2	95.2	0%	0%	0%

Chemane, 22/12/20.
 Directora da Escola
 Luísa Mucim
 (Buisa Micael)